

ний). Эти числа, хорошо известные по Священному Писанию, являются одними из ключевых в христианской догматике и тракуются христианскими писателями как числа священные, богоустановленные.

БИБЛЕЙСКОЕ СКАЗАНИЕ ОБ ИСААКЕ В ОБРАБОТКЕ ПЕЧОРСКОГО КНИЖНИКА И. С. МЯНДИНА

Р. Н. Скutelьник

*Научный руководитель: Т. Ф. Волкова
Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина,
г. Сыктывкар*

Имя усть-цилемского книжника И. С. Мяндина широко известно специалистам, занимающимся исследованиями крестьянских старообрядческих текстов. Особый интерес представляют творческие переработки книжником сюжетов библейских сказаний. Такого рода переработки еще недостаточно изучены: здесь можно назвать прежде всего исследования Т. Ф. Волковой и ее учеников. Среди исследованных можно назвать сюжеты о царе Соломоне, Самсоне и Далиде, Юдифи, Эсфири и Иосифе Прекрасном.

Данное исследование продолжает серию научных наблюдений над переделками усть-цилемского переписчика, касающихся ветхозаветных сюжетов о первых иудейских патриархах. В работе отражаются итоги исследования мяндинских списков сказания о патриархе Исааке. Целью исследования стала характеристика восприятия И. С. Мяндиным сюжета библейского сказания и способов его адаптации для аудитории крестьян-устыцилемов. Для этого были изучены мяндинские списки Сказания, читающиеся в трех сборниках: ИРЛИ, УЦ 267 (л. 22 об.–26), УЦ 66 (л. 18 об.–21 об.) и РНБ, НСРК О.100 (л. 120–124 об.). Нами была предпринята попытка проследить особенности сюжетной организации Сказания об Исааке в этих сборниках.

В основе сюжета мяндинской обработки лежит повествование о женитьбе повзрослевшего Исаака на дочери Вафуила Ревекке. Библейское сказание Мяндин излагает более пространно и помещает его в широкий контекст, рассказывая об Исааке как наследнике и последователе патриарха Авраама. При этом он подчиняет повествование главной идее о значимости роли Божественного промысла в судьбах ветхозаветных патриархов.

В ходе исследования нами были выявлены оригинальные мотивы, введенные И. С. Мяндиным в сюжет библейского сказания. Среди них сообщения о благочестивой жизни отдельных героев повествования (список РНБ),

по-разному оформленные молитвы раба Авраама (вносятся переписчиком начиная со списка УЦ 66), мотивы пиршества (УЦ 66) и особая стилистическая правка портретов Ревекки (УЦ 66 и РНБ) и Исаака (РНБ).

Характер редакторской работы И. С. Мяндина над списками библейского сказания об Исааке в указанных сборниках соотносим с характером других переработок Мяндина, дошедших в нескольких списках. На первом этапе он следует библейскому сюжету, лишь сокращая его повествование (ИРЛИ, УЦ 267). Затем книжник продолжает сжатие текста и одновременно вводит новые, оригинальные мотивы (УЦ 66). На третьем этапе освоения сюжета (РНБ, НСРК О. 100) наблюдается активное дополнение повествования новыми эпизодами, идеализация героев, а также более сильное акцентирование повествования на идее Божественного промысла. Такой порядок работы переписчика при создании нескольких списков одного произведения, заключающийся в неоднократном обращении Мяндина к одному и тому же источнику с последующим его дополнением, сокращением, стилистическими изменениями, ранее уже отмечался исследователями (Е. К. Ромодановская, Т. Ф. Волкова).

И. С. Мяндин последовательно адаптирует библейское сказание для крестьянской аудитории, сохраняя при этом фабульную структуру повествования и редактируя текст так, чтобы он был более понятным для читателя-старообрядца.

ПЕЧОРСКИЕ СПИСКИ СКАЗАНИЯ ДЬЯКОНА ФЕДОРА ИВАНОВА ОБ АВВАКУМЕ, ЕПИФАНИИ И ЛАЗАРЕ

С. Г. Сотула

Научный руководитель: Т. Ф. Волкова

Сыктывкарский государственный университет

имени Питирима Сорокина,

г. Сыктывкар

Дьякон Федор Иванов — деятель раннего старообрядчества, автор исторических, агиографических, эпистолярных и богословских трудов. Его судьба неразрывно связана с пустозерскими мучениками: протопопом Аввакумом, священником Лазарем и иноком Епифанием, окончившими свой земной путь за Полярным кругом в местечке Пустозерск 14 апреля 1682 г. В шестидесятые годы XVII в. они вошли в историю духовного движения, получившего название «старообрядчество», в историю Российского государства и в древнерусскую литературу. Литературно-публицистическое творчество писа-